

4º do .co .mo .mo

norte/nordeste

Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimônio.

**As Tessituras Tectônicas do Brasil:
as ações da Christiani & Nielsen nas cidades de Recife e Salvador**

(1) FREITAS, Maria Luiza de.

(1) Arquiteta e Urbanista, Profª Drª do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco – DAU/UFPE, Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Universitário, Cidade Universitária – Recife / PE, CEP: 50740-550 tel.: (081) 2126.8319

arquitetamalufreitas@gmail.com

Eixo temático: **Narrativas historiográficas, na observação da especificidade da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil**

As Tessituras Tectônicas do Brasil: as ações da Christiani & Nielsen nas cidades de Recife e Salvador

RESUMO

É corrente hoje, um discurso disseminado sobre o concreto armado como tecnologia construtiva, não apenas no meio técnico de arquitetos, engenheiros e empresas construtoras, mas que perpassa para a informalidade da mão de obra menos especializada. Define-se essa característica como cultura técnica do concreto armado, que prescindia da formulação e sua sistematização do conhecimento científico acumulado sobre uma tecnologia construtiva, possibilitando, assim a sua normatização e, por conseqüência, sua difusão. Nesse enredo, as companhias construtoras com domínio do sistema construtivo do concreto armado tornam-se importantes agentes desse processo. Elas são as responsáveis no caso brasileiro da introdução daquela nas construções, dotando-o de um novo valor estético e tectônico. A Christiani & Nielsen, empresa dinamarquesa constituída em 1904, vem ao Brasil em 1917, entrando por Recife. Na primeira obra em solos brasileiros, a construtora enfrenta diversidades próprias do meio socioeconômico e tecnológico. Problemas que são resolvidos com perspicácia e inovação, denotando uma dos aspectos que marca a atuação da empresa construtora ao longo de quase 80 anos de existência. Num segundo momento, onze anos depois dessa obra pioneira, a Christiani & Nielsen ganha a concorrência da ampliação do Elevador Lacerda, empreitada em que novamente, ela vai executar correspondendo além das expectativas exigidas pelo edital. Entende-se, tanto o caso da obra de Recife, quanto a de Salvador como duas portas importantes de ingresso da empresa construtora no Brasil, que nos permitem entender duas questões importantes dessa tessitura tectônica: o diálogo entre os distintos profissionais envolvidos no canteiro de obra e as incongruências existentes entre uma tecnologia construtiva e o meio em que se desenvolve, mostrando como o concreto armado é um sistema construtiva versátil. No fim, como plasticidade, para além da questão de estilo, resta-nos a racionalidade construtiva, condição imprescindível para o entendimento da ação da Christiani & Nielsen e a bem sucedida empreitada como um dos principais agentes de constituição da cultura técnica do concreto armado no Brasil atual.

PALAVRAS-CHAVE: Christiani & Nielsen, cultura técnica, concreto armado, Recife e Salvador.

ABSTRACT

It is usual today, a common discourse on the reinforced concrete as construction technology. Not only in the technical field of architects, engineers and construction companies, but permeates to the informality of labor, less specialized work. This characteristic is defined as technical culture of reinforced concrete, which dispenses the formulation and systematization of their scientific knowledge on a construction technology, thus allowing its regulation and, consequently, their diffusion. In this plot, construction companies in the field of reinforced concrete structural system become important agents of this process. They are responsible in the Brazilian case that the introduction of the buildings, giving it a new aesthetic and tectonic. The Christiani & Nielsen, a Danish company founded in 1904, came to Brazil in 1917, going to Recife. In the first work in Brazilian soils, the developer faces the diversity own socioeconomic and technological means. Problems that are solved with ingenuity and innovation, denoting an aspect that marks the work of the construction company over nearly 80 years of existence. Secondly, eleven years after this pioneering work, Christiani & Nielsen wins the competition enlargement Lacerda Elevator contract in which again, she will perform beyond expectations corresponding required by edict. It is understood both the case of the work of Recife, and Salvador as the two major ports of entry construction company in Brazil, which allow us to understand two important issues that tectonic fabric: the dialogue between the different professionals involved in construction site and the discrepancies between a construction technology and the environment in which it develops, showing how the concrete is a versatile system constructive. In the end, as plasticity, beyond the question of style, we are left with the constructive rationality, an indispensable condition for understanding the action of Christiani & Nielsen and successful endeavor as a major player in the constitution of the culture technique of reinforced concrete in Brazil Current.

KEY WORDS: Christiani & Nielsen, technology culture, reinforced concrete, Recife and Salvador.

1. Recife: porta de entrada para o Brasil

Na década de 1930 e 1940, o concreto armado substituiu a estrutura metálica como material estrutural, fato determinado, sobretudo pela consolidação de uma produção nacional de cimento Portland e relacionada à hegemonia de grandes empresas construtoras alemãs e da dinamarquesa na indústria da construção. Não há dúvidas sobre o papel desempenhado pelo Estado em matéria de criação de ferramentas e de demandas específicas às novas tecnológicas construtivas. Isso ocorre desde o início do século 20 pela sua atuação como promotor de obras modernizadoras da estrutura tradicional, das cidades e do campo, norteador do desenvolvimento regional pela implantação, primeiro de redes ferroviárias e depois, rodoviárias. Atua igualmente dando impulso à racionalização construtiva, auxiliando no processo de aceitação do concreto armado, que se converte na tecnologia construtiva mais empregada no Brasil.

No início do século XX, tanto a estrutura metálica, quanto os elementos que compõem o sistema construtivo do concreto armado são importados, em quase sua totalidade. Já em relação ao segundo sistema construtivo, com o desenvolvimento da indústria do cimento em território nacional, sobretudo a partir da década de 1930, criando as condições para a sua difusão em diversos tipos de obras principalmente na arquitetura. Neste caso, aponta-se uma firma que é importante para se entender esse processo de modernização: a construtora de origem dinamarquesa Christiani & Nilsen.

A vinda dos engenheiros dinamarqueses ao Brasil, em 1917, coincide com o fim do período da Primeira Guerra Mundial (1914 -1918), sendo motivado por um contrato firmado com a *The Pernambuco Paper Mills Ltd.*, para a construção das edificações da fábrica em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. A encomenda no continente sul-americano significa nova perspectiva para a Christiani & Nielsen, que até então se expandia dentro dos limites europeus: “A filial inglesa foi montada em 1913 e durante a Primeira Guerra Mundial, escritórios em Oslo (1916) e Estocolmo (1917). Daí a companhia abriu filiais mais ao sul no Rio de Janeiro (1917) e Buenos Aires (1918). Como já mencionado o escritório de Paris foi adicionado em 1919, e depois a corrente de escritórios foi a seguinte: 1921 Haag, Holanda; 1923 Melbourne, Austrália; 1926 Helsinki, Finlândia; 1927 Montevidéu, Uruguai; 1927 Wellington, Nova Zelândia; 1930 Bangkok, Tailândia; 1935 Rangoon, Burma; 1936 Cidade do México, México; 1937 Cidade do Cabo, África do Sul; 1938 Caracas, Venezuela; 1938 La Paz, Bolívia; 1939 Nova York, EUA.; e 1944 Lima, Peru” (OSTENFELD, 1976, p.30).

A fábrica da *The Pernambuco Paper Mills Ltd.* representa um novo desafio para a Christiani & Nielsen, tanto por se tratar de um país novo, localizado num continente distante, quanto por se desconhecer as condições técnicas, socioculturais do local. O projeto, realizado pelos engenheiros dinamarqueses, é composto por três edificações com coberturas em abóbodas

de concreto armado, implantados no cume de um morro, dispostas em L, formando assim uma pequena praça. Todas as edificações são bem simples, sem nenhum tipo de decoração, próprio dos edifícios industriais, com plantas retangulares e longínquas, que permitem a iluminação natural zenital por aberturas colocadas nas abóbodas ou por meio de claraboias.

Os problemas enfrentados pelos engenheiros de fato não são poucos: demora na recepção dos produtos importados, como o aço em vergalhões e o “*cimento em barricas*” e a inexistência de uma mão de obra qualificada, precisando treinar e ensinar os operários da obra nos conhecimentos do concreto armado: “*como fazê-lo compreender desenhos especializados, preparar a armação de vergalhões, confeccionar fôrmas de madeira, dosar e colocar o concreto*” (AMARAL, ago. 1973, p.3) para poderem concretizar a construção da fábrica. Já outros materiais, como a pedra britada eram precariamente industrializados. Tal obra implica, de fato, em uma transformação no processo de construção corrente, de construção de edificações industriais em alvenaria de tijolos e com coberturas de treliças de madeira. A lógica construtiva implantada pelos engenheiros dinamarqueses é, em si, uma inovação.

Figura 1: A fábrica The Pernambuco Paper Mills Ltd., localizada em Jaboatão de Guararapes. A primeira obra da Christiani & Nielsen no Brasil. Fonte: CHRISTIANI & NIELSEN, 1947, s.p.d.

Após o término da obra, outras demandas não demoram por vir. No Recife são construídos silos para a fábrica Grande Moinhos do Brasil S. A. (1919), depois, no Rio de Janeiro, a Christiani & Nielsen edifica o Banco Português do Brasil (1920), segundo projeto do escritório paulista Ramos de Azevedo de São Paulo. Em 1922, a Christiani & Nielsen registra-se, de fato, no Brasil como um escritório técnico de engenharia e construção na rua 1º. de Março, 92, segundo andar (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1921, p. 213) – local demolido pela abertura da avenida Presidente Vargas, na década de 1940.

Nesse momento, eles se instalam no edifício Brasília (projeto do arquiteto escocês Roberto R. Prentice), no início da Avenida Rio Branco esquina com a Avenida Presidente Wilson.

Na primeira obra em solos brasileiros, a construtora enfrenta diversidades próprias do meio socioeconômico e tecnológico. Problemas que são resolvidos com perspicácia e inovação, como se vê, denotando uma dos aspectos que marca a atuação da empresa construtora ao longo de quase 80 anos de existência. Num segundo momento, onze anos depois dessa obra pioneira, a Christiani & Nielsen ganha a concorrência da ampliação do Elevador Lacerda, empreitada em que novamente, ela vai executar correspondendo além das expectativas exigidas pelo edital. Entende-se, tanto o caso da obra de Recife, quanto a de Salvador como duas portas importantes de ingresso da empresa construtora no Brasil, que nos permitem entender questões importantes dessa tessitura tectônica: o diálogo entre os distintos profissionais envolvidos no canteiro de obra e as incongruências existentes entre uma tecnologia construtiva e o meio em que se desenvolve, mostrando como o concreto armado é um sistema construtiva versátil.

Entre a data de entrada e de sua primeira obra no Brasil e o ganho da concorrência para se construir o Elevador Lacerda em Salvador, a Christiani & Nielsen realiza uma série de obras marítimas (portos, cais e diques), que determinam o perfil de sua atuação. Concomitantemente, a empresa construtora dinamarquesa se regulariza no território nacional e inicia a construção de edificações de caráter arquitetônico, em que o emprego do concreto armado é a linha dominante.

2. O vasto campo de ação do concreto armado no Brasil: dos portos às pontes

Após 1922, momento de consolidação da empresa construtora no Brasil, a Christiani & Nielsen constrói, além dos pavilhões para a exposição, a reconstrução dos cais da Cantareira da praça XV para a Cia. Cantareira da Viação Fluminense. Nessa obra, a Christiani & Nielsen emprega um sistema construtivo de estacas de concreto armado, criado pelos engenheiros da empresa construtora, determinando uma transformação no sistema empregado usualmente, de blocos de concreto, usados como pedra, nesse tipo de obra. A execução dos cais da Cantareira e o desembarque em Niterói, entre 1922 e 1923, são as primeiras, no território brasileiro, de uma série de obras marítimas da Christiani & Nielsen que realizam, a partir de 1927, obras no porto de Santos –onde se aplica o sistema de cais cavalete tipo C&N - e também, no de Paranaguá, no estado do Paraná (1931), depois os cais da praia da Saudade, no Rio de Janeiro, para a implantação do late Clube do Fluminense, com edificações projeto do arquiteto Gire (1927), seguidas de várias outras. Na década de 1950, a construtora inicia a construção do Pier Mauá, obra paralisada no final do

segundo mandato de Getúlio Vargas, permanecendo nesse estado até os hoje. O conjunto de obras marítimas consolida-se, no fim, como a grande área de atuação da empresa, pela qual é adquirida no fim da década de 1980, pela construtora Carioca S. A., formando a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, com ampla atuação no mercado atual.

Outro campo de atuação importante para o escritório é o de construção de pontes, tendo encontrado no engenheiro civil Felipe dos Santos Reis, da Diretoria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, em importante aliado. Esse publica nos anos de 1922 a 1924, uma série de artigos, que tratam da evolução das pontes no Brasil e abordam os diferentes materiais empregados na construção da ponte até chegar ao concreto armado, realizando sua apologia. Nesse sentido, Reis ressaltou a importância das firmas construtoras no empenho da modernização dos meios de comunicação do Brasil, como as estradas de ferro e de rodagem: *“Entre as firmas que têm construído pontes, entre nós, citamos: – Christiani & Nielsen, Companhia Construtora em Cimento Armado (Riedlinger), Meandra Curty & Cia; e algumas outras. De todas, é a que mais tem construído, entre nós, é a Christiani & Nielsen (referimos a pontes). Seus projetos têm a direção técnica do dr. Harald Broe”* (REIS, dez. 1922, p.305).

E destacou:

“Entre as obras de vulto, citamos as pontes sobre o Macacu, Guapy, Magé-Mirim, que acabam de ser construídas, para a Leopoldina. A de Macacú tem 350 m de vão total, sendo, apenas, de concreto armado, 148 metros. Essa parte se compõe de vão parciais de 13,51 metros de extensão, com duas longarinas armadas com trilhos e vergalhões. A altura dessas longarinas é de 1,5 metro. As fundações foram feitas sobre estacas de 17 metros de comprimento, pois o terreno era péssimo. Como verdadeiras joias técnicas, construídas pela Nielsen, citamos as três pontes de Alberto Torres da Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Uma é circular, tendo de raio 17 metros, a outra é, parte reta (15,6 metros) e parte curva, sendo a terceira formada por dois lances retos (em lados polígonos), de 5 e 6,25 m” (idem, idem, p.305).

Dois anos depois, Reis publica o livro *As nossas pontes de concreto armado*, em que retoma, com maior ênfase, estas afirmações: *“Propriamente falando, a ponte de concreto armado só se vulgarizou, no presente século. Nossas pontes desse gênero, hoje em número vultoso, sendo muito embora de vida recentíssima, já possuem exemplares de todos os tipos de viga reta e arco”* (REIS, 1924, p. 22-23).

E elegeu as melhores pontes de concreto armado construídas no Brasil: a ponte Maurício de Nassau, no Recife, com 180 metros de vão reto, realizada por Riedlinger em 1917; a ponte do Limoeiro, também em Pernambuco; a Raul Veiga, sobre o rio Pombas, em Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, com cerca de 170 metros de vão, sendo formada por seis arcos parabólicos de 29 m cada uma, obra da Christiani & Nielsen; e a ponte

Drummond, em Rio das Velhas, em Minas Gerais. Porém, para ele, ainda existe muito terreno inexplorado nessa área, apesar das várias realizações: *“O advento do concreto armado na engenharia mundial teve, entre nós, um dos maiores campos de propaganda. Não exageramos dizendo que, em nosso país, já se tem usado o concreto armado em todas as suas aplicações, das mais simples às mais complexas”* (idem, ibidem, p. 132).

Nesse ponto, ele enfatiza alguns engenheiros, que são importantes para essa conquista, como Emílio Baumgart, E. Tavares da Silva, Alfredo Castilho, José S. Brandão, Ernesto Chagas e Guilherme Winter – autor do projeto da ponte para a Estrada de Ferro Mogiana, em Socorro (SP) – e outros engenheiros, que contribuíram para o aperfeiçoamento do sistema construtivo até 1924.

É necessário, contudo, fazer-se uma ressalva sobre o desenvolvimento industrial nesses anos do Brasil, onde tampouco existe uma indústria de base – produtora de cimento e de aço redondo, por exemplo – que suportasse materialmente esse complexo – ou vontade – construtivo (a), dependendo, nas condições correntes, das variações cambiais e produtivas dos mercados produtores externos. Somente, a partir de 1926, que uma nova perspectiva se impõe. A Christiani & Nielsen contribui para a montagem dessa indústria de base pela construção em 1931, da fábrica de cimento “Mauá”, para a Cia. Nacional de Cimento Portland, em Guaxindiba (hoje, município de São Gonçalo), no Rio de Janeiro, depois das instalações industriais para a Siderúrgica Belgo-Mineira, em João Monlevade e Sabará, no estado de Minas Gerais, entre 1935 e 1939 e de algumas das edificações da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade nova de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, após 1943.

Para todo caso, Felipe dos Santos Reis está entusiasmado com as mudanças culturais que fazem com que o sistema construtivo fosse adaptado as condições de clima, topografia e de mão de obra do Brasil, já no começo da década de 1920: *“Se lembrarmos ainda, a laje para pedestres, com 4 cm de espessura (!) no viaduto do Chá (S. Paulo), armado com tela deployé e o estrada de 7 cm de espessura para carro de bois (até seis ton.) em Paraíba do Sul, onde se nota intenso o tráfego de águas Salutaris, (...), concluímos que, entre nós, já há confiança no novo tipo de construção. Mais ainda: – se compararmos essas últimas obras com as vultosas e pesadas construções de um século atrás, concluímos que o engenheiro brasileiro, no período de sua independência, ganhou firmeza e coragem para enfrentar os grandes problemas da engenharia que a natureza deixou insolúveis, no Brasil, mas dos quais as mãos dos engenheiros e do operário saberão, um dia, encontrar as respectivas soluções”* (REIS, dez. 1922, p. 306).

Thorvald. Johns, engenheiro chefe da Christiani & Nielsen no Rio de Janeiro, num artigo publicado em outubro de 1926, relata a experiência da construtora na empreitada de quatro pontes, sendo três no estado de Minas Gerais: uma sobre o rio Grande, outra sobre o rio Pomba e sobre o rio Paraopeba e uma, no do Rio de Janeiro, no município de Cabo Frio: a

ponte Presidente Sodré. Há no texto a defesa da ponte de concreto armado como uma *“construção flexível, sólida e de gosto estético (sic)”* e, que pode *“apresentar uma infinidade de tipos de acordo com as condições topográficas e geológicas do local”*. Para tanto: *“Para a escolha do tipo de ponte é necessário aos engenheiros um acurado estudo desse local para determinação do melhor gênero de fundação, superestrutura, rampas e arquitetura. O regime dos rios, a formação e configuração geológica de seu leito, o aspecto das margens, sua profundidade e sua navegabilidade são, entre outros, os principais fatores que presidem a essa escolha”* (JOHNS, out. 1926, p. 134).

O caso da ponte Presidente Sodré é o mais interessante. Como aponta o engenheiro Johns, no local de implantação da ponte, situado sobre o canal da Lagoa da Araruama, existe uma ponte metálica do “sistema Pratt” em dois vãos de 45 metros, que se é corroída e entra em estado de ruína devido a ação da umidade da alta quantidade de sal. Diante disso, a Diretoria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, coordenada pelo engenheiro Felipe dos Santos Reis, projeta uma nova ponte de concreto armado com vãos de 44 m, aproveitando alguns dos elementos da antiga ponte. A Christiani & Nielsen vence o concurso e apresenta uma contraproposta: *“Propúnhamos vencer o canal de um só lance, com uma ponte em arco engastado nos dois encontros, com estrado superior, tendo-nos sido possível conservar os preços à primeira proposta”* (idem, ibidem, p. 146). Assim: *“Este projeto visava dotar Cabo Frio de grande obra de engenharia e arquitetura além de outras vantagens como sejam: o emprego de um sistema estático mais bem determinado e a franca navegabilidade do canal. Para tal, propúnhamos-nos contrariamente ao que pretendia o projeto oficial, a demolir completamente o pilar e sua fundação, dragando o fundo do canal e a aproveitar o velho encontro, sobre o qual seria construída a rampa de acesso”* (idem, ibidem, p. 146).

A ponte banca um desafio vencido pela engenhosidade criativa dos dinamarqueses - um recorde de vão vencido em arco com 67 metros livres e uma flecha de 10,5 m. Todos os materiais empregados são trazidos de fora: a madeira para as escoras e fôrmas, a areia, o cimento importado da Dinamarca da marca *“Urso Branco Cementfabriken Norden-Aalborg”*, os vergalhões de ferro de diferentes diâmetros, menos a pedra e a água, que tinha de ser filtrada por apresentar uma cor *“semelhante à da cerveja. (...) Depois de filtrada, a água apresentava cor clara, tendo feito excelente concreto”* (idem, ibidem, p. 148).

Figura 2: A ponte Joo Sodre sobre o canal de Cabo Frio. Fonte: CN Post 102, p.6.

A ponte *Presidente Sodre*  inaugurada em 14 de junho de 1926, com a presena de autoridades do estado do Rio de Janeiro, e pode ser considerada como sendo, ao lado da Ponte Maurcio de Nassau, no Recife, uma obra de arquitetura, no apenas por ter sido um recorde de engenharia, mas por compor um espao pblico nico. Do mesmo modo, a Companhia Construtora Nacional e outras empresas construtoras, como a Gusmo, Dourado e Baldassini¹, que construiu o edifcio A Noite, so responsveis pela construo de importantes pontes, impulsionadas, sobretudo a partir de 1927, pela campanha promovida pelo presidente da Repblica, Washington Lus Pereira, de aberturas de estradas de rodagem.  nesse momento que se realiza o concurso para o Monumento Rodovirio das Serra das Araras, na estrada Rio-So Paulo, promovido pelo *Touring Club do Brasil*, sendo vencedor o projeto do arquiteto Rafael Galvo cuja construo  iniciada em 1929 pela Christiani & Nielsen de sua torre de 35 metros de altura, e  finalizada apenas em 1936, diante dos inmeros contratempos polticos e econmicos do perodo.

Concomitantemente a esses contratos de pontes, obras martimas e edifcios industriais, a Christiani & Nielsen empreendeu pequenas obras como construo de residncias (principalmente para os engenheiros diretores como Thorvald Johns e Harald Broe, localizados, respectivamente, em Copacabana e no Leme); e a construo de edifcios de bancos, como as sedes para o Banco talo-Belga (1925, projeto do escritrio Ramos de Azevedo), no Rio de Janeiro; o Francs e Italiano para a Amrica do Sul em Salvador (1929, projeto de R. Rebecchi & Cia.) e Porto Alegre (1931). Na capital do estado do Rio Grande do Sul, a Christiani & Nielsen ergueu, em 1926, a usina termoeltrica, segundo o projeto

¹ A Gusmo, Dourado e Baldassini S. A.  uma empresa construtora formada pela sociedade dos engenheiros civis Mrio Gusmo e Adolfo Dourado Lopes (este anunciava na Revista Brasileira de Engenharia em out. 1921 como escritrio tcnica especializado em concreto armado) e o arquiteto argentino, naturalizado brasileiro Alexandre Baldassini. Na revista O Brasil Technico, n. 3, de set. 1924, consta a construtora entre os seus anunciantes.

atribuído a Prentice & Floderer. Em meados da década seguinte, ela ergue a chaminé, também de concreto armado.

3. Salvador: “pontes” do diálogo

As obras empreendidas pela Christiani e Nielsen são diversas nas décadas de 1920, se ampliando na de 1930, quando são realizados edifícios comerciais no Rio de Janeiro, como para a Mestre e Blatgé (Mesbla), construído entre 1934 e 1936, projeto do arquiteto Henri Paul Pierre Sajou e do engenheiro civil Auguste Rendu, com uma torre de 100 metros de altura erguida num terreno, conquistado ao mar, logo, composto de areia (REVISTA DO CLUB DE ENGENHARIA, mai. 1937, p. 1373) e os edifício Costa e o Unidos, este último projeto do arquiteto Luiz Fossati, ambos realizados no ano de 1937. Bem como, ergue edifícios de apartamentos, como os edifícios Itaoca (1928), erguido em Copacabana, seguindo o projeto dos arquitetos Prentice e Anton Floderer, um austríaco, com o qual a firma trabalha em outros projetos como no Instituto do Cacau do Estado da Bahia, em Salvador.

Nesta cidade, a Christiani & Nielsen concretiza vários empreendimentos de importância para a história da arquitetura e da engenharia, o primeiro deles foi a ampliação do Elevador Lacerda, projeto do arquiteto Fleming Thiesen (AMARAL, ago. 1973, p. 3). Obra emblemática de seu período, o elevador, *“serve de ligação entre o centro comercial da cidade baixa – praça Cairu e o centro da antiga metrópole brasileira – praça Rio Branco, onde se encontram diversos edifícios públicos e monumentais, como o Palácio do Governo do Estado, a Intendência Municipal, a Biblioteca Pública etc.”* (JOHNS, jun. 1930, p. 188).

Novamente, é o engenheiro Thorvald Johns que publica um artigo no periódico Cimento Armado sobre a obra do Elevador Lacerda para a Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. Como é uma ampliação, o primeiro elevador, construído em 1872, fica rente ao morro que separa a cidade alta da baixa, o acessando por meio de um túnel, de 25 metros de comprimento, escavado na rocha. Com o desenvolvimento da cidade no início do século 20, é feito um concurso para a ampliação do elevador. Os concorrentes deveriam atentar aos seguintes critérios: *“1º) a interrupção do tráfego; 2º) a harmonização arquitetônica da antiga construção com a nova; 3º) a segurança dos passageiros durante as obras; 4º) a conclusão num prazo relativamente curto”* (idem, ibidem, p.188). A Christiani & Nielsen é a escolhida, com um projeto feito com o auxílio da “Otis Elevator Company”, que orientam no dimensionamento dos equipamentos das máquinas e dos arquitetos Prentice e Floderer, que fazem os detalhes arquitetônicos para a sua harmonização. Essa última ação é de imprescindível importância pelo caráter utilitário do Elevador Lacerda, que tende a sobrepujar todos os demais elementos entre eles o arquitetônico. Já o novo, pela escala que alcança pela sua ampliação passa a compor a paisagem urbana.

Como descreve Thorvald Johns, o novo elevador foi composto por três elementos principais de concreto armado:

“1) *Construção de um edifício na praça da Alfândega [atualmente, mudou para Cairu], de concreto armado, composto de um andar com terraço, com loja na frente e divisões para tráfego*” (idem, ibidem, p.188).

“2) *Construção de uma torre de concreto armado tomou também parte em primeiro lugar Mr. J. C. Snyder, cujas inspirações foram aproveitadas para a localização da nova torre, como para uma solução para duas cabines, com plataforma coberta para tráfego e secção horizontal de 3,55 x 7,48 metros. A torre ergue-se de 73,5 metros acima da praça da Alfândega, que por sua vez está situada a 44 metros acima do nível do mar*” (ibidem, p.188).

“3) *Construção de um edifício na praça Rio Branco, de concreto armado e composto de dois porões com nível inferior, três andares e terraço com nível superior à praça. O edifício tem a largura de 11 metros e o comprimento de 18,6 metros e se ergue de 14 metros acima da praça Rio Branco*” (ibidem, p.188).

Aparentemente, o programa pode ser simples: um elevador, e foi, contudo como resultado da compatibilização de diferentes conhecimentos: da construção de concreto armado dos engenheiros da Christiani & Nielsen, os coordenadores da obra, da Otis, responsável pela especificação do maquinário e dos arquitetos Prentice & Floderer. Nesse sentido, os engenheiros dinamarqueses cederam às exigências da *Electric Bond & Share* de Nova York, que especificam “*tanto na ponte como na nova torre*” o emprego de estrutura metálica: “*O estado adiantado da obra e a falta de tempo, porém, só permitiram o emprego de vigas metálicas na ponte. Como ela é um membro importante no conjunto arquitetônico, foram observadas as linhas externas previstas no projeto, inclusive as das vigas. Obedecendo assim as exigências arquitetônicas, revestiu-se a estrutura metálica com chapas de concreto armado. As vigas-mestres são de treliça de altura constante. São ancoradas nos apoios (colunas e torre). Essa ancoragem é destinada a assegurar perfeita estabilidade da construção ao vento*” (idem, ibidem, p.191).

A estrutura metálica é fornecida pela *Walter Bated Steel Corporation Gary – Indiana, U. S. A.* (JOHNS, jun.1930, 191). Todas as obras novas e de modificações no elevador novo são feitas para “*acompanhar o estilo moderno e monumental da nova torre*” (JOHNS, jun.1930, 189), sendo realizados balcões em balanço no prédio da praça Rio Branco, com veneziana, o mesmo elemento formal sendo empregada na torre em continuidade à passarela, formando um mirante.

Figura 3: Elevador Lacerda concluído em 1930. Fonte: CNPost.

Figura 4: O elevador em obras. Nessa imagem ainda se observa a estrutura do antigo elevador, que contrasta com o concreto armado do novo que está sendo ligado pela ponte. Fonte: CNPost.

A obra é realizada em duas etapas: a primeira, começa no novo ano de 1929, dá início à construção da torre nova com duração de um ano, quando são inaugurados e postos em funcionamento (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, jan. 1930, p. 31), e a segunda, de reconstrução e modificação do elevador antigo (JOHNS, jul. 1930, p. 25). A obra significa a entrada da Bahia no cenário internacional, como atribuiu o redator da notícia do periódico: *“Com a inauguração que acaba de ser feita, possui a Bahia o maior elevador de passageiros, para fins comerciais, que existe no mundo. Dando novas provas de sua pujança e rapidez, os elevadores recentemente inaugurados transportaram durante as festas de Reis que, na Bahia, são extremamente populares, cerca de 100.000 passageiros. Eis mais um melhoramento de utilidade pública proporcionado pela Linha Circular, que trará à capital baiana, grandes benefícios”* (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, jan. 1930, p. 31).

A lista de obras da Christiani & Nielsen, entre 1922 e 1940, impressiona pela diversidade de campos de ações o que vem a confirmar aquilo que o engenheiro Christiani diria em 1954, de que o concreto armado é dotado de uma potencialidade ilimitada que prescinde da criatividade do engenheiro em saber explorá-la. Surpreendem os casos em que a construtora ganha a empreitada, claro, pelo menor preço, e apresenta uma contraproposta inovando nas características do projeto e ajudando a aprimorar a arquitetura e a modernizar a construção no Brasil. Esse caráter de inovação dos engenheiros dinamarqueses é

interpretado de duas formas, de diálogo entre o engenheiro e o arquiteto, gerando uma relação frutífera como foi entre a Christiani & Nielsen e o escritório de arquitetura Prentice & Floderer e da afirmação da versatilidade da tecnologia construtiva do concreto armado. Entretanto, há casos em que não há esse diálogo entre os diferentes atores de um empreendimento arquitetônico que acaba por gerar o que chamamos de embate.

4. Concluindo...

O esforço de traçar estas diversas conexões e caminhos percorridos de inserção das grandes construtoras no Brasil permite construir um panorama da arquitetura e da construção civil no país, que tem como fio condutor a ação da empresa construtora Christiani & Nielsen. Também possibilita demonstrar, limitado ao espaço de um artigo, a partir do entendimento da atuação da construtora dinamarquesa, como o campo profissional da construção, aparentemente composto apenas pelo engenheiro e o arquiteto, ganha outra abordagem ao ser lido por meio de um terceiro personagem: as construtoras especializadas no concreto armado.

Conclui-se que, certamente, a atuação em conjunto com as grandes empresas construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto armado e a nova cultura técnica instituída após meados da década de 1930, trouxe para os arquitetos a possibilidade de responder às questões tão paradigmáticas à profissão deve pensar além das questões técnicas construtivas e pragmáticas.

Ao analisar as grandes construtoras junto à constituição e à consolidação da cultura técnica do concreto armado, relacionando-a aos processos de modernização do Brasil, desde a passagem do século XIX para o XX, objetivou-se qualificar essa nova arquitetura pelas conexões traçadas entre as construtoras, os engenheiros e os arquitetos. Essa arquitetura passa assim a ser lida pelo paradigma da cultura técnica do concreto armado, que traz à tona a modernidade cuja premissa é a racionalidade construtiva, norteada pelos princípios da economia, rapidez e eficiência na construção. A premissa da cultura técnica permite entender a modernização da cidade, superando a dualidade entre a arquitetura moderna e a eclética, bem como a ideia de estilo. No fim, como plasticidade, para além da questão de estilo, resta-nos a racionalidade construtiva, condição imprescindível para o entendimento da ação da Christiani & Nielsen e a bem sucedida empreitada como um dos principais agentes de constituição da cultura técnica do concreto armado no Brasil atual.

Referências:

A fabricação de cimento no Brasil. **Revista Brasileira de Engenharia**. São Paulo: tomo 15, n. 4, out. 1930, p. 145-147.

A formação do Engenheiro Civil na Dinamarca. In: Notas Profissionais. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: n. 35, set. 1937, s.p.d.

A Indústria de Cimento no Brasil. **Cimento e Concreto. Boletim de Informações**. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, n. 65, 1953, p. 753-760.

Acaba de ser inaugurado, na Bahia, o novo Elevador Lacerda. In: Crônicas e Informações. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: ano 10, tomo 20, n.1, jan. 1930, p. 31-32.

AMARAL, Flávio Monteiro. Christiani-Nielsen no Brasil. **CN Post**. Copenhagen: n. 102, ago. 1973, p.3-

CARVALHO, Gabriela. **A Aventura do Concreto no Rio de Janeiro: 1900-1936**. Rio de Janeiro: SNIC, 2003.

COLLINS, Peter. **Concrete: The Vision of a New Architecture: a study of Auguste Perret and his precursors**. London: Faber & Faber, 1959.

COSTA, Lúcio. Muita Construção, Alguma Arquitetura e um Milagre (Correio da Manhã, 15 jun. 1951). In: XAVIER, Alberto (org). **Depoimentos de uma Geração – arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p.78-97.

GIEDION, Sigfried. **Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição** (Space, time and Architecture – Growth of a New Tradition, 1941). Trad. Lamparelli, A. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2004.

GITAHY, Maria Lúcia Caira. **São Paulo e a tecnologia, 1899-1948. Estudos de história do trabalho como fundamentos sociais da arquitetura e do urbanismo**. (Tese de Livre-docência). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.

Índice Técnico e Comercial. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: ano II, tomo II, n. 4, outubro 1921, p.213-218.

JOHNS, Thor. Ampliação e REconstrução do Elevador Lacerda na Bahia. Projeto e construção de Christiani & Nielsen. In: Construções Diversas. **Cimento Armado**. Rio de Janeiro: ano 1, vol. 1, n. 6, jun. 1930, p. 188-192.

JOHNS, Thor. Ampliação e REconstrução do Elevador Lacerda na Bahia. Projeto e construção de Christiani & Nielsen (conclusão). In: Construções Diversas. **Cimento Armado**. Rio de Janeiro: ano 1, vol. 2, n. 7, jul. 1930, p. 24-26.

JOHNS, Thor. Quatro diferentes tipos de pontes de concreto armado para estradas de rodagem construídas de 1924 a 1926. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: tomo 12, n. 4, out. 1926, p. 134-151.

OSTENFELD, Chr. (org). **Jernbetoneris danske pioneers** (*'Danis pioneers of reinforced concrete'*). Copenhagen: Christiani & Nielsen, 1976.

PICON, Antoine (org). **L'Art de l'Ingénieur: constructeur, entrepreneur, inventeur**. Paris: Centre Georges Pompidou; Le Moniteur, 1997.

REBELLO, Yopanan. **A Concepção Estrutural e a Arquitetura**. São Paulo: Zigurate, 2000.

SANTOS, Felipe dos Santos. **Nossas pontes de concreto armado**. Rio de Janeiro: Livraria Científica Brasileira, 1924.

SANTOS, Felipe dos Santos. Notícias sobre algumas das nossas pontes de concreto armado. **Revista Brasileira de Engenharia**. In: Seção Técnica. Rio de Janeiro: tomo 4, n. 6, dez, 1922, p. 300-306.

SANTOS, Paulo Ferreira. Quatro séculos de Arquitetura. In: GUIMARÃES FILHO, Octávio; FERNANDES, Manoel A. da C. B; DANTAS, Carlos (orgs). **Quatro séculos de cultura: o Rio de Janeiro, estudado por 23 professores**. Rio de Janeiro, UFRJ, 1966, p. 43-202.

SCHLEE, Andrey & FICHER, Sylvia. Bahia – um outro modernismo: paralelo e escamoteado. **Anais do 1º DO.CO.MO.MO. Norte-Nordeste**. Salvador: FAU-UFBA, jun. 2008. Sítio Eletrônico: www.docomomo.org.br

SEGAWA, Hugo M. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2ª. Ed. São Paulo: Edusp, 1999.

TELLES, Pedro Carlos da Silva. **História da Engenharia no Brasil (século 20)**. Rio de Janeiro: Clavero Editoração / Clube de Engenharia, 1993.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O Concreto Armado no Brasil: recordes, realizações, história**. São Paulo: Copiare, 1985.